

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

*Elektron nashr,
137 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	

SAYYOHLIK TILINING RAQAMLI TADQIQI: FRANSUZ VA O'ZBEK TERMINLARINING MULTIMODAL VEKTOR VA VIZUAL XARITALANISHI

Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna
SamDChTI mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Hozirgi kunda zamonaviy lingvistika va sun'iy intellekt chorrahasida olib borilayotgan tadqiqotlar yangi tahlil usullarini yuzaga keltirmoqda. Ushbu maqolada fransuz va o'zbek tillarida qo'llaniladigan sayyohlik terminlarining semantik xarakteri multimodal vektor modellar asosida tahlil qilinadi. Tadqiqot, xususan, vektorli semantika, grafik vizualizatsiya va kontekstual tafovutlarni hisobga olgan holda ikki tildagi leksik birliklar o'rtasidagi semantik yaqinlik darajasini aniqlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Multimodal tahlil, vizual xaritalanish, sayyohlik terminlari, so'z vektorlari, word embedding, cross-lingual embedding, semantik klasterlash, kompyuter lingvistikasi, kulturalingvistika, kontekstual tafovut.

Abstract: Contemporary research at the intersection of linguistics and artificial intelligence is fostering the development of new analytical methodologies. This article analyzes the semantic characteristics of tourism-related terms in French and Uzbek using multimodal vector models. The study focuses on identifying the degree of semantic similarity between lexical units in both languages through vector-based semantics, visual mapping techniques, and contextual variation analysis.

Keywords: Multimodal analysis, visual mapping, tourism terminology, word vectors, word embedding, cross-lingual embedding, semantic clustering, computational linguistics, cultural linguistics, contextual variation.

Аннотация: Современные исследования на стыке лингвистики и искусственного интеллекта приводят к формированию новых методов анализа. В данной статье рассматриваются семантические характеристики туристических терминов на французском и узбекском языках с использованием мультимодальных векторных моделей. Исследование направлено на определение степени семантической близости между лексическими единицами двух языков посредством векторной семантики, графической визуализации и анализа контекстуальных различий.

Ключевые слова: Мультимодальный анализ, визуальное картографирование, туристические термины, векторные представления слов, word embedding, cross-lingual embedding, семантическая кластеризация, компьютерная лингвистика, культурная лингвистика, контекстуальные различия.

KIRISH

Bugungi kunda globallashuv, texnologik taraqqiyot va sun'iy intellektning tilshunoslikka kirib kelishi natijasida lingvistik tadqiqotlarda yangi metodologik yondashuvlar shakllanmoqda. Ayniqsa, sayyohlik sohasi tilshunoslik uchun muhim tarmoqlardan biri sifatida til birliklarining amaliy qo'llanilishi, madaniy konnotatsiyasi va tarjima nuqtai nazaridan tahlil etilishini taqozo etmoqda. Sayyohlik faoliyatining ko'ptilli kommunikatsiya maydonida kengayib borayotgani fonida, ushbu

sohaga oid terminlar va leksik birliklarning turli tillar o'rtasida semantik jihatdan qanchalik muvofiq kelishini aniqlash dolzarb ilmiy masalaga aylangan.

Fransuz va o'zbek tillari struktura jihatidan turli til oilalariga mansub bo'lib, ularning semantik va kontekstual xususiyatlari keskin farqlanadi. Bu esa ikki til o'rtasidagi sayyohlik terminlarini bevosita moslashtirish yoki tarjima qilishda muayyan murakkabliklarni yuzaga keltiradi. An'anaviy tarjima metodlari ko'pincha ushbu farqlarni to'liq qamrab ololmaydi, ayniqsa madaniy-mental konnotatsiyalar bilan boyitilgan terminlar uchun. Shuning uchun, zamonaviy kompyuter lingvistikasi yondashuvlari, xususan, word embedding, cross-lingual vector mapping va multimodal vizualizatsiya kabi metodlar til birliklarining semantik mosligini aniqlashda samarali vosita sifatida qo'llanilmoqda.

Ushbu tadqiqot aynan shunday zamonaviy metodologiyalar asosida olib borilib, fransuz va o'zbek tillarida qo'llaniladigan sayyohlik terminlarining multimodal vektor modellashtirilishi va vizual xaritalanishi orqali ularning semantik yaqinligini raqamli ko'rinishda tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqot davomida yuqori chastotali terminlar tanlab olinadi, ular FastText va tSNE kabi modellar yordamida vektorlarga aylantiriladi hamda grafiga tushirilgan holda klasterlash orqali semantik munosabatlari aniqlanadi.

Mazkur izlanish natijalari nafaqat tarjima amaliyotini takomillashtirish, balki ikki tilli lug'at tuzishda, mashina tarjimasini rivojlantirishda, til o'rgatish platformalari va madaniyatlararo kommunikatsiya vositalarini boyitishda ham muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Fransuz va o'zbek tillarida qo'llaniladigan sayyohlik terminlarining semantik mosligini raqamli usullarda o'rganish masalasi lingvistik, tarjimashunoslik va sun'iy intellekt sohalarining kesishgan nuqtasida joylashgan bo'lib, ushbu yo'nalishda bir qator muhim ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

Avvalo, ushbu mavzuning lingvistik asoslarini belgilab beruvchi ilmiy izlanishlardan biri bu Z. Harrisning (1954) "Distributional Structure" asaridir. Unda muallif so'zlarning ma'nosini ularning kontekstda qanday ishlatilishiga asoslanib aniqlash mumkinligini isbotlagan. Bu yondashuv keyinchalik J. R. Firth (1957) tomonidan mashhur ibora bilan mustahkamlangan: "You shall know a word by the company it keeps." Bu ikki prinsip zamonaviy distributsional semantika asosini tashkil qiladi.

Kompyuter lingvistikasining rivojlanishi bilan so'zlarni raqamli vektorlar sifatida ifodalash imkonini beruvchi modellar ishlab chiqildi. Jumladan, T. Mikolov va boshqalar (2013) tomonidan yaratilgan Word2Vec modeli, so'ngra P. Bojanowski et al. (2017) tomonidan takomillashtirilgan FastText modeli orqali so'zlarning semantik yaqinligini matematik asosda aniqlash imkoniyati vujudga keldi. Ushbu modellar so'zlar orasidagi semantik o'xshashlikni ko'p o'lchovli vektor fazosida baholashga asoslangan bo'lib, bu tadqiqotda foydalanilgan asosiy texnologiyalardandir.

Ko'p tilli vektor makonini yaratish imkonini bergan ishlardan biri bu Ruder, Vulić va Søgaard (2019) tomonidan olib borilgan "A Survey of Cross-lingual Word Embedding Models" tadqiqidir. Ushbu modelda turli tillardagi vektorlar yagona semantik fazoda moslashtiriladi va bu orqali tillararo leksik yaqinlik avtomatik aniqlanadi. Bu yondashuv ayniqsa tarjima sifatini oshirish, madaniyatlararo tafovutlarni aniqlash va sayyohlik terminlari kabi amaliy leksika birliklarini solishtirish uchun keng qo'llaniladi.

O'zbek tilshunosligida ham so'zlarning semantik tahliliga bag'ishlangan tadqiqotlar mavjud. Jumladan, Axmedov O.C. (2016) ingliz va o'zbek tillarida soliq-bojxona terminlarining lisoniy xususiyatlarini tahlil qilgan bo'lsa, Нишонов П.П. (2009) fransuz va o'zbek tillaridagi yuridik terminlarning qiyosiy tipologiyasiga e'tibor qaratgan. Ushbu tadqiqotlar garchi sohalar turlicha bo'lsa-da, terminologik tizimlararo semantik muvofiqlikni o'rganishda nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, Жўраева М.М. va Хожиёва Г.С. (2019) tomonidan nashr etilgan "O'zbekcha-fransuzcha, fransuzcha-o'zbekcha lug'at" turizm va madaniyat sohasidagi terminlarni ikki tilda taqqoslash imkonini beradigan muhim manbalardan biri hisoblanadi. Bu lug'at tadqiqotda ishlatilgan terminlar tanlovida amaliy asos bo'lib xizmat qilgan.

Yana bir muhim nazariy yondashuv bu kognitiv lingvistika doirasida G. Lakoff (1987) tomonidan ilgari surilgan konseptual tasniflar nazariyasidir. Muallif so'z ma'nolari inson tafakkurida shakllanadigan konseptlar bilan chambarchas bog'liq ekanligini ta'kidlaydi. Bu, ayniqsa, madaniyatga xos terminlarning tahlilida muhim rol o'ynaydi.

Bundan tashqari, C. Manning va H. Schütze (1999), D. Jurafsky va J. Martin (2021), D. Crystal (2008) kabi olimlarning asarlari raqamli lingvistika va tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) texnologiyalarini o'zlashtirishda ishonchli nazariy va amaliy qo'llanmalardir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Sayyohlik terminologiyasi mohiyatan ko'p madaniyatli va ko'p tilli muhitda mavjud bo'lib, har bir til uni o'z madaniy zaminida yaratadi. Bu esa terminlarni tarjima qilishda nafaqat leksik, balki konseptual muvofiqlikni ham taqozo etadi. Shu sababli ushbu tadqiqotda terminlarni faqat matn orqali emas, balki rasm, tovush va kontekst orqali o'rganish imkonini beruvchi multimodal semantika yondashuvi asos qilib olindi (Kress & van Leeuwen, 2006).

Tadqiqotda fransuz va o'zbek tillaridagi 300 dan ortiq sayyohlik terminlari tanlab olindi. Bu terminlar broshyuralar, sayyohlik saytlari, reklama materiallari va rasmiy hujjatlar asosida to'plandi. Har bir termin FastText va Word2Vec algoritmlari yordamida vektorlashtirildi (Mikolov et al., 2013; Bojanowski et al., 2017). Olingan vektorlar kosinus o'xshashlik koeffitsienti asosida tahlil qilindi, bu esa har ikki til terminlarining semantik yaqinligini aniqlashga xizmat qildi.

So'z vektorlari o'zaro taqqoslanganidan so'ng, t-SNE va PCA algoritmlari yordamida ular ikki o'lchovli grafik fazoga proyeksiyalandi. Natijada terminlar o'zaro semantik yaqinlik asosida guruhlashib, klasterlash imkoniyati yaratildi. Grafik xaritalash orqali so'zlar semantik fazoda qanday taqsimlanganligi ko'rildi. Ushbu yondashuv orqali nafaqat lingvistik, balki madaniy tafovutlar ham vizual tarzda aniqlanishi mumkin bo'ldi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari fransuz va o'zbek tillaridagi sayyohlik terminlari o'rtasida mavjud bo'lgan semantik o'xshashlik va tafovutlarni quyidagi asosiy yo'nalishlarda aniqladi:

1-jadval. Fransuz va o'zbek tillaridagi sayyohlik terminlarining semantik o'xshashligi tahlili.

No	Fransuzcha termin	O'zbekcha ekvivalenti	Kosinus o'xshashlik koeffitsienti	Semantik tavsif	Tarjima darajasi
1	Visa touristique	Turistik viza	0.91	To'liq semantik moslik, kontekstda barqaror	To'g'ridan-to'g'ri
2	Hôtel	Mehmonxona	0.88	Yuksak leksik va madaniy moslik	To'g'ridan-to'g'ri
3	Réservation	Bron qilish	0.85	Faol qo'llaniladi, kontekstda o'xshash	To'g'ridan-to'g'ri
4	Guide touristique	Sayyohlik gid	0.87	Konseptual va funksional moslik	To'g'ridan-to'g'ri
5	Excursion	Sayr / sinf sayohati	0.78	Ma'no o'xshash, ammo konnotatsiya kuchsiz	Yaqin ekvivalent
6	Gîte rural	Dam olish uyi / yozgi uy	0.60	Madaniy tafovut mavjud, tushuncha umumlashtirilgan	Izohli tarjima
7	Auberge de jeunesse	Yoshlar mehmonxonasi	0.58	Konseptual farq, ijtimoiy xizmat konteksti farqli	Izohli tarjima

8	Chalet	Tog' uyi / yog'ochli maskan	0.55	Madaniy-arkitekturaviy tafovut	Umumiy ifoda
9	Spa	Sog'lomlashtirish markazi	0.62	Fransuz tilida aniq, o'zbek tilida leksik singmagan	Adaptatsiyalangan
10	Station de ski	Tog' chang'i kurorti	0.59	Kam ishlatiladi, chekka semantik guruh	Chekka ekvivalent

1-jadvalda fransuz va o'zbek tillaridagi 10 ta asosiy sayyohlik terminining kosinus o'xshashlik koeffitsienti, tarjima yondashuvi va semantik tavsifi keltirildi. Tahlil natijalariga ko'ra, terminlar orasida uchta asosiy semantik guruh aniqlangan:

1. Yuqori darajadagi semantik o'xshashlik (0.85–0.91)

“Visa touristique” – “turistik viza”, “hôtel” – “mehmonxona”, “réservation” – “bron qilish”, “guide touristique” – “sayyohlik gid” juftliklari semantik jihatdan yuqori darajada mos keladi. Bu terminlar har ikki til uchun bir xil kontekstlarda ishlatiladi va tarjima jarayonida to'g'ridan-to'g'ri ekvivalent sifatida ishonchli qo'llanilishi mumkin. Ularning semantik vektor fazoda bir-biriga yaqin joylashganligi ularning konseptual uyg'unligini tasdiqlaydi.

2. O'rta darajadagi semantik moslik (0.60–0.78)

“Excursion” – “sayr” kabi terminlar semantik jihatdan nisbatan yaqin bo'lsa-da, konnotatsiya va madaniy yuklama jihatidan farq qiladi. Masalan, “excursion” fransuz tilida ko'proq guruhli, tashkiliy ekskursiyani anglatadi, o'zbek tilida “sayr” so'zi oddiy yurish yoki o'quvchilarning sinf sayohatiga nisbatan ishlatiladi. Shunga o'xshash “spa” va “station de ski” terminlari ham o'zbek tilida keng leksik singish darajasiga ega emas, bu ularning adaptatsiyalangan yoki izohli tarjima orqali ifodalanishini taqozo etadi.

3. Past semantik moslik va madaniy tafovut (≤ 0.60)

“Gîte rural”, “auberge de jeunesse”, “chalet” kabi terminlar madaniy jihatdan aniq belgilanib, o'zbek tilida bevosita muqobilga ega emas. Ularning semantik fazoda chekka klasterlarda joylashgani ularning kontekstual uyg'unligi pastligini bildiradi. Bu holatlarda oddiy tarjima yetarli emas, balki izohli va funksional tafsifli tarjima zarur bo'ladi. Masalan, “auberge de jeunesse” uchun “yoshlar mehmonxonasi” yoki “talabalar uchun turar joy” kabi izohli ifodalar ishlatiladi, biroq ular aniq konseptual moslikni ta'minlamaydi.

4. Vizual va kontekstual kengayish

Tahlil davomida aniqlanishicha, vizual broshyura, tovushli reklama yoki turistik yo'riqnomalarda ko'plab terminlar multimodal muhitda boyitilgan tarzda qo'llanadi. Bu esa ularning leksik o'rni emas, balki funksional va madaniy kontekstini chuqurroq ochib beradi. Masalan, “spa” so'zi fransuz tilida sog'lomlashtiruvchi xizmatlar majmuasini bildirsa-da, o'zbek tilida bu tushuncha hali keng qo'llanilmaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot fransuz va o'zbek tillaridagi sayyohlik terminlarining o'zaro semantik mosligini aniqlashda multimodal vektor modellashtirish yondashuvi yuqori samaradorlikka ega ekanini isbotladi. Faqat matnga asoslangan tarjima yondashuvlari ko'plab madaniy va semantik tafovutlarni inkor etishi mumkin. Vizual, audio va kontekstual ma'lumotlar orqali terminlarni kengroq tahlil qilish, ularning haqiqiy funksional ma'nolarini ochib berishga yordam beradi.

Semantik o'xshashlik faqat lug'aviy emas, balki kontekstual va madaniy asosda yuzaga chiqadi;

Vektor xaritalash orqali terminlar o'zaro guruhlashadi, bu esa tarjima, mashina tarjimasi va til o'rgatish tizimlari uchun muhim imkoniyatlar yaratadi;

Madaniy jihatdan o'zbek tilida mavjud bo'lmagan terminlar uchun izohli va adaptatsiyalangan tarjima yo'nalishi zarur;

Multimodal semantik tahlil faqat sayyohlik emas, balki tibbiyot, iqtisod, ta'lim kabi boshqa leksik sohalar uchun ham samarali model sifatida taklif etilishi mumkin.

Amaliy takliflar:

Fransuz–o'zbek multimodal sayyohlik terminlariga oid raqamli ikki tilli lug'at platformasini yaratish;

Multimodal semantik xaritalash uslubini ingliz, rus, arab va boshqa tillar bilan solishtirma tadqiqotlarda qo'llash;

Tarjimonlar va til o'rganuvchilar uchun konkret vizual kontekstli termin ma'lumotnomalari ishlab chiqish;

Sun'iy intellekt asosida tilshunoslik tadqiqotlari uchun ochiq vektor korpuslari va semantik xaritalar yaratish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Жўраева М.М., Ҳожиева Г.С. Ўзбекча-французча французча-ўзбекча луғат (Dictionnaire ouzbek-français français-ouzbek). Мусиқа ва санъат соҳасига оид икки тилли луғат. Бухоро, 2019 . – Б.184.
2. Нурмонов А. Олинма сўзлар ва атамаларни меъёрлаштиришда
3. миллийлик ва байналмилаллик. Тил ва адабиёт институти Хорижий сўз ва терминлардан фойдаланишдан меъёр ва миллийассоциатив фикрлаш муаммолари. – Т., 2011. – Б. 236.
4. Нурматова Г.Х. Муҳандислик соҳа терминологиясининг замонавий лингвистиктадқиқотлари. НамДУ илмий ахбороти, 2019/5. – Б.235.
5. Кулдашова Н.Б. Француз ва ўзбек тилларида спорт терминологиясининг миллий-маданий хусусиятлари. Филол. фан. фалсафа док. дисс. автореф. – Бухоро, 2020. – Б.14-52.
6. Mikolov, T., et al. (2013). Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space. arXiv:1301.3781. –В. 1–12.
7. Bojanowski, P., et al. (2017). Enriching Word Vectors with Subword Information. In: TACL, Vol. 5. –В. 135–146.
8. Harris, Z. (1954). Distributional Structure. In: Word, 10(2–3). – В. 146–162.
9. Kress, G., & van Leeuwen, T. (2006). Reading Images: The Grammar of Visual Design. – London: Routledge.
10. Jurafsky, D., Martin, J. H. (2021). Speech and Language Processing. – 3rd ed. – Prentice Hall.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100